

PERSPECTIVAS PARA O JORNALISMO NA ATUALIDADE: A TRAJETÓRIA DO JORNAL O GLOBO DO IMPRESSO AO ONLINE

Carla Fernandes Chiericatti¹

Michael Mayck da Silva Andrade²

Raul Guilherme Macedo Silva³

RESUMO

Este artigo tem como intuito analisar as mudanças ocorridas com o decorrer do tempo e do avanço da tecnologia no mundo jornalístico saindo das páginas impressas para o universo digital, verificando os impactos causados pela tecnologia não apenas no mundo físico ou na prática jornalística, mas também, as consequências para a ética e os valores primordiais do jornalismo. Para tanto, será tomada como base de análise e estudo a trajetória do Jornal O Globo da sua fundação aos dias atuais.

Palavras-chave: *Tecnologia; Jornalismo Digital; Ética; O Globo; Pós-verdade;*

ABSTRACT

This article aims to analyze the changes that have occurred over time and the advancement of technology in the journalistic world, leaving the printed pages for the digital universe, verifying the impacts caused by technology not only in the physical world or in journalistic practice, but also, the consequences for ethics and the primary values of journalism. For this, a bibliographic study will be made based on the trajectory of Jornal O Globo from its foundation to the present day.

Keywords: *Technology; Digital Journalism; Ethic; O Globo; Post-truth;*

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar los cambios que se han producido a lo largo del tiempo y el avance de la tecnología en el mundo periodístico, dejando las páginas impresas por el universo digital, constatando los impactos que provoca la tecnología no solo en el mundo físico o en la práctica periodística, sino también, las consecuencias para la ética y los valores primordiales del periodismo. Para ello, se realizará un estudio bibliográfico a partir de la trayectoria del Jornal O Globo desde su fundación hasta la actualidad.

Palabras llave: *Tecnología; Periodismo Digital; Principio moral; O Globo; Posverdad;*

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como intuito analisar as mudanças ocorridas com o decorrer do tempo e do avanço da tecnologia no mundo jornalístico saindo das páginas impressas para o universo digital. Para tanto, será tomada como base de análise e estudo a trajetória do Jornal O Globo da sua fundação aos dias atuais. Tal escolha se deve ao

¹ Pedagoga; Especialista em Educação Especial; Mestra em Educação; e-mail: carlafc@gmail.com;

² Estudante de Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIasselvi-PE; e-mail: andrademichael1988@gmail.com;

³ Estudante de Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIasselvi-PE; Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela AESA-CESA; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNESA-PE; e-mail: raul.gmsilva@professor.educacao.pe.gov.br.

fato de ser um dos jornais de maior relevância do país que deu origem a um dos maiores conglomerados de mídia da América Latina, as Organizações Globo, vale ainda mencionar que ele é, ainda hoje, um dos poucos veículos que utiliza tanto a versão impressa quanto a digital e por ser de circulação regional, nacional e internacional.

Está cada dia mais evidente que o ser humano, cada vez mais, se volta para o mundo digital, seja pela sua praticidade, sua capacidade de armazenar e acessar informações ou mesmo por fazer parte de uma corrente de revolução tecnológica que torna inevitável a migração do analógico para o virtual. O mesmo acontece com os jornais impressos, cada vez mais raros em suas versões físicas e cada vez mais presentes na internet, por meio de sites ou aplicativos para smartphones.

Diante de tal revolução vários questionamentos podem ser levantados a respeito das transformações ocorridas no universo jornalístico indo do impresso até o digital, tais como: *as concepções ainda são as mesmas? O que há de mais vantajoso em cada versão?*

Acredita-se que as concepções mudaram ao longo do tempo e que o acesso à informação é maior hoje que em tempos passados graças a velocidade dos meios de comunicação e das estratégias de marketing direcionadas ao interlocutor, fazendo muitas vezes com que ele possa ter acesso a conteúdo que são exclusivos. Além disso, ainda pode-se mencionar a facilidade de se ter a notícia na palma da mão 24h por dia como uma das maiores vantagens das versões digitais em relação aos jornais impressos, não há mais necessidade de esperar para saber sobre algo, está tudo ali a um toque de distância.

No entanto, apesar de todos esses benefícios outros questionamentos passaram a ser levantados mais recentemente, principalmente diante do impacto que as informações em velocidade instantânea têm na sociedade de maneira geral, como, por exemplo: *Existem desvantagens no uso indiscriminado de tantas tecnologias na propagação da informação? A qualidade da informação e dos textos é melhor hoje nos portais de notícias ou havia um cuidado maior com elas na época do impresso? Os princípios básicos da ética jornalística têm sido respeitados? A verdade ainda tem o mesmo significado ou ela se tornou relativa?*

De maneira a encontrar respostas para essas perguntas, foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico, utilizando os bancos de dados do Jornal O Globo que estavam em domínio público, materiais do site Memória Globo, das organizações

Globo, bem como a análise de documentos e informações coletadas através de documentos e outros artigos a respeito da temática e dos questionamentos levantados acima e também da observação analítica das diferenças entre os mecanismos utilizados na produção das notícias que vão para versão impressa e das que são publicadas no portal e no aplicativo para assinantes do referido jornal, verificando assim se as hipóteses levantadas são de fato reais ou não e quais as possíveis consequências para a sociedade advindas dessas mudanças tecnológicas.

1 O GLOBO, SUA RELEVÂNCIA PARA O JORNALISMO BRASILEIRO

Ao longo dos anos, a soma de eficientes equipes de redação, com jornalistas comprometidos com a missão de passar a informação factual ao leitor, ajudaram *O Globo* a escrever a sua participação na história do jornalismo brasileiro. Não foram poucas as edições em que o jornal surpreendeu com algum tipo de inovação, passando da telefoto aos eventos esportivos, sendo, inclusive, um dos primeiros jornais a idealizar um caderno exclusivo para os esportes em cores, além de lançar tendências para o jornalismo produzido no país. Houve incontáveis momentos em que *O Globo* trouxe informação em primeira mão, sendo, na atualidade, de acordo com o site Memória Globo (2013, s/n) “o jornal de maior circulação do país e um periódico de referência internacional”, fazendo do vespertino um dos mais importantes jornais do Brasil e do mundo, tornando-o de suma importância para a evolução do acesso à informação.

1.1 O PAPEL DO GLOBO NA EVOLUÇÃO DO ACESSO À INFORMAÇÃO

Alguns anos após uma experiência conturbada com o seu primeiro vespertino, chamado de *A Noite*, o jornalista Irineu Marinho, dedicou-se à criação de seu mais novo jornal e para esse feito juntou-se a antigos companheiros do *A Noite*.

De acordo com o site Memória Globo (2013), com o título provisório de *O Rio*, o jornal foi tomando forma, até ocorrer a mudança de nome, que foi feita com base em um concurso promovido pelo próprio Irineu, curiosamente o mais votado havia sido *Correio da Noite*, mas essa patente já tinha dono e o segundo título mais votado foi

escolhido. Em 25 de Julho de 1925, nascia o jornal *O Globo*, com duas edições de estreia em um total de 33.435 exemplares distribuídos pelos *gazeteiros*⁴.

No intuito de dar a forma editorial que idealizava, Irineu juntou uma experiente equipe de repórteres, redatores, que buscavam a notícia em todos os lugares da cidade, além disso, alguns anos após o seu lançamento, o jornal *O Globo* foi pioneiro em um grande feito tornando-se o primeiro jornal brasileiro a publicar uma *telefoto*⁵, essa realização entrou para a história da imprensa no país, nesta ocasião a nadadora Piedade Coutinho, ao se classificar para a prova final dos 400 metros nado livre na Olimpíada de Berlim, conquistando um feito histórico para o esporte brasileiro, mais tarde também se tornaria o primeiro periódico da América Latina a publicar uma *telefoto* em cores, o registro do encontro entre a rainha Elizabeth II e o presidente Eisenhower dos EUA, durante a inauguração de um canal de navegação entre o oceano Atlântico e a região dos Grandes Lagos no Canadá.

Ainda, conforme o site Memória Globo (2013), o pioneirismo gráfico e editorial de *O Globo* se repetia em outras oportunidades, ao longo da Segunda Guerra Mundial, o jornal publicaria, com imediatismo na imprensa brasileira, radiofotos⁶ dos conflitos, demonstrando sua capacidade de dar acesso a informações não apenas regionais ou nacionais, como também fatos internacionais levando ao leitor informações que outros jornais do período, salvo poucas exceções, possuíam.

1.2 IMPRESSO VERSUS DIGITAL, O GLOBO MULTIPLATAFORMA

A disponibilização do jornal na rede, possibilita ao leitor mais agilidade na recepção da informação, o que antes demandava o tempo da impressão de uma edição, ou seja, a notícia que só seria disponibilizada na edição do dia seguinte, está ali, em versão digital na tela do leitor, poucos minutos após o acontecimento do fato.

⁴ Segundo o dicionário Priberam da Língua Portuguesa, *gazeteiros* é um substantivo masculino que pode se referir de forma depreciativa a Jornalista, em sentido figurado a Noveleiro; gazeador habitual ou no Brasil ao vendedor de jornais; entregador de jornais. (Disponível em: [gazeteiros - Dicionário Online Priberam de Português](#));

⁵ De acordo com o site da Adobe a telefotografia *é um tipo de fotografia que aproxima objetos distantes com o uso de grandes distâncias focais*. Enquanto as distâncias focais mais curtas exageram os objetos mais próximos, as lentes teleobjetivas permitem enfatizar e aproximar objetos distantes, desde pessoas e vida selvagem até montanhas. (Disponível em: [Telefotografia | Dicas e guia para iniciantes | Adobe](#));

⁶ Conforme o Dicionário Informal Radiofoto (radio+foto), é uma fotografia que é transmitida por meio de radiodifusão, muito usada em jornais. Além disso, o termo também pode se referir ao modo que os meteorologistas têm de ver o tempo e as mudanças dele. A imagem vem por sinais pelo ar do espaço até aqui e chega nos postos meteorológicos; ao chegar no local destinado o computador transforma em imagens. (Disponível em: [Radiofotos \(dicionarioinformal.com.br\)](#));

Pensando nisso, como parte das comemorações dos seus 71 anos, segundo o material disponibilizado no site Memória Globo (2013), em 1996, *O Globo* iniciava uma nova etapa, em julho daquele ano nascia *O Globo On*, que se tratava de um site onde o periódico trazia uma cópia da versão impressa do vespertino.

O Globo não foi o primeiro jornal brasileiro a ingressar para a web, de acordo com Matheus Camerero jornalista da RGB Comunicação (2022, s/n), esse feito fica a cargo do jornal *JB Online* que seguia a tendência lançada um ano antes pelo *The Wall Street Journal*, cuja versão digital foi chamada de *Personal Journal*.

O site Memória Globo (2013, s/n) aponta que, com o passar dos anos, a relação de *O Globo* com a internet foi tomando personalidade, foram desenvolvidas versões digitais do jornal para Kindle, assim como para as plataformas Androids e iOS.

Atualmente conforme informações da própria página web do jornal *O Globo* (2022, s/n), *O Globo* possui uma versão digital bastante ampla, contemplando sites web e aplicativo próprio para smartphones, onde ele está fragmentado em diversas formas de acesso, seja por editorial, colunista, e até a versão semelhante a impressa oferecendo ao seu assinante opções de acesso e facilitando sua experiência com página. Ainda, pensando no leitor que não é assinante, no ano de 2006 o Grupo Globo lançou o portal de notícias denominado G1, onde estão disponibilizados todo conteúdo jornalístico das empresas Globo além de reportagens próprias.

2 O GLOBO, A EVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO DO IMPRESSO AO DIGITAL

Para que se possa entender o contexto da evolução do jornal *O Globo*, precisa-se também pontuar algumas particularidades da história da internet e da história do jornalismo, principalmente sobre o que diz respeito a criação do *WWW – World Wide Web*, já que o desenvolvimento de um ambiente gráfico mais amigável ao usuário da rede de computadores, bem como o próprio desenvolvimento da *web*, só se tornou possível graças a sua criação em 1989. Esse fator foi decisivo para evolução e disseminação da internet e para as transformações no universo do jornalismo no mundo inteiro.

[...] a história da internet e a criação do seu ambiente gráfico World Wide Web, um dos fatores propulsores do desenvolvimento da rede, que chegou a 2010 com mais de 175 milhões de linhas de celulares no Brasil, segundo estudo da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). (FERRARI, 2019, p. 14)

Ao longo do tempo, todo o contexto de produção do jornal foi mudando e se transformando conforme as demandas sociais pela informação, até chegar ao formato que se conhece hoje. Porém, com o advento da revolução tecnológica, surgiu uma nova fase do jornalismo mundial, que teve início nas décadas de 1970/1980 do século XX, chamada de *Jornalismo de Comunicação* e que de acordo com Maurer (2021, p. 51) “se dá em um cenário de hiperconcorrência, profundamente marcado pelos processos de digitalização e de convergência da comunicação midiática.”.

Com a chegada desse novo processo de produção jornalística que se caracteriza pela grande oferta de conteúdos que, em tese, deveriam ser voltados para as preferências de cada leitor, não tardou para que os grandes jornais dessem início a um processo de mudança em suas redações já que, ainda de acordo com Maurer (2021, p. 51), essa nova forma de se fazer jornalismo “se dá em um contexto de concorrência intensa entre os meios de comunicação”. De modo que, para permanecer no mercado, os jornais precisavam se tornar mais atrativos e mais acessíveis.

No contexto atual, os jornais se tornam cada vez mais dependentes do financiamento público, uma parcela significativa desses periódicos sobrevive graças a sistemas de assinatura, seja ela para recebimento do jornal impresso ou apenas acesso ao jornal em sua versão digital, está disponibilizada via aplicativos próprios para smartphones ou mesmo em portais de notícias da web. No entanto, conforme aponta Maurer (2021, p. 54): “[...] o jornalismo de comunicação enfrenta uma crise no modo de financiamento, necessitando descobrir novos meios de obter recursos para produzir conteúdo”. Além disso, outras questões podem ser observadas nas transformações que a era digital vem causando no jornalismo:

A questão da periodicidade não é mais relevante quando se fala em jornalismo de comunicação, isso porque, agora, no contexto dos meios de informação eletrônicos e digitais, a informação circula de forma tão veloz e ininterrupta que os acontecimentos podem ser relatados imediatamente, no momento em que estão ocorrendo, ou seja, há pouca ou nenhuma distância entre o instante do acontecimento e o relato jornalístico. (MAURER, 2021, p. 51).

Além disso, ainda se tem o fato de que a quantidade de informações que chegam ultrapassa a capacidade que um veículo tem para publicar. Além disso, mesmo tendo a autonomia e domínio sobre a produção do jornal, os jornalistas enfrentam as mudanças no código jornalístico que, agora, já não é mais tão rígido e não exclui os membros do público.

Isso leva a uma questão central que tenta pontuar as diferenças entre o jornalismo impresso e o jornalismo digital. Para alguns o webjornalismo pode ser apenas,

conforme aponta Rodrigues (2009, p. 15), “uma segunda atuação profissional de um jornalista que atue em outra mídia, como jornal, rádio ou TV, já que a web modifica os processos de produção em todas as redações”.

Entretanto, outros teóricos tendem a perceber o momento atual para o campo do jornalismo de forma diferente. Mark Deuze, por exemplo, no livro *O jornalismo e os novos meios de comunicação social*, classifica o webjornalismo como uma espécie de quarto tipo de jornalismo, de acordo com o autor “Enquanto prática profissional específica – um quarto tipo de jornalismo –, o jornalismo on-line deve ser visto como um jornalismo produzido exclusivamente para a World Wide Web”.

Tudo isso, pode levar a um questionamento: *como a Internet pode ter mudado o processo de produção jornalística e de que forma isso afeta o exercício da profissão?* Para Rodrigues (2009) a prática do jornalismo sempre esteve atrelada ao processo de evolução da tecnologia, e isso, segundo a autora, é o que tem permitido ao jornalismo se organizar, na atualidade há um princípio básico: “transmitir informações de maneira rápida” (RODRIGUES, 2009, p. 15).

No entanto, segundo alguns teóricos, como Carlos Castilho, esse princípio básico traz consigo uma problemática de conteúdo, segundo o autor o “jornalismo on-line está empurrando a profissão para sua maior transformação desde o surgimento dos jornais, há quase 350 anos” (CASTILHO apud RODRIGUES, 2009, p. 19), de acordo com Rodrigues (2009, p.19), com isso o autor:

[...] está se referindo ao fato de que as NTICs⁷ estão alterando profundamente o modo de produção de notícias. Essas transformações, é importante observar, não afetariam apenas aqueles que se dedicam à prática do webjornalismo, mas todos os profissionais do jornalismo”.

Ainda de acordo com Rodrigues (2019), para Castilho essas mudanças estão ligadas a:

1) o jornalista está perdendo o controle da informação, já que hoje o leitor busca informações em outras fontes; 2) os leitores ganham instrumento de vigilância em relação ao trabalho do profissional de jornalismo; 3) as experiências de *copyleft* e *creative commons*⁸ estão explodindo o conceito de direito autoral, que orientava a propriedade do texto, áudio e vídeo; 4) multiplicam-se experiências de produção de conteúdo pelos próprios leitores; 5) o ambiente web traz um novo conceito a notícia, transformada “num processo contínuo de informação”; 6) a convergência de mídia muda radicalmente as funções do profissional de mídia (RODRIGUES, 2009, p.19).

⁷ Segundo a Revista de Direito Brasileira as NTICs são as novas tecnologias, ou tecnologias digitais, que expandiram enormemente a possibilidade de acesso à informação e às formas de comunicação, daí por que migraram de 'tecnologias de informática' para serem nomeadas novas tecnologias da informação e comunicação.

⁸ De acordo com Rodrigues (2009, p.19) seriam tipos de licenças para concessão de direitos autorais que permitem a outras pessoas utilizar o material original publicado em diferentes níveis, como copiar, distribuir e executar.

Dessa forma é perceptível a corrida dos jornais para se atualizar e se adequar as novas demandas tecnológicas que tornam as demandas sociais por informação ainda mais exigentes. Exemplo disso são as transformações que ocorreram em sites de emissoras de rádio como a CBN, em que muitas das características do novo formato do jornalismo estão bastante evidentes. Conforme afirma Rodrigues (2009) é notável nessas páginas as características apontadas por Marcos Palácios para a adequação às demandas tecnológicas, tais como, convergência entre texto, áudio e vídeo, uma maior oferta de hiperlinks como forma de complementar as informações da notícia produzida, o considerável aumento no armazenamento de informações e, ainda, a capacidade do ouvinte em recuperar programas que foram ao ar anteriormente e ter uma atualização contínua das informações.

Em relação ao jornal *O Globo*, pode-se mencionar como exemplo, o fato de que ele também vem se adaptando a tendência da convergência midiática, visto que:

Em recente seleção para seu programa de estágio, o jornal *O Globo*, recrutou doze estudantes que tinham como tarefa, “a partir de uma notícia no jornal impresso, complementar a informação com conteúdo multimídia, que estimulasse a participação do leitor”. Na seção “Por dentro de *O Globo*”, o jornal informa: “Os estagiários não veem diferenças entre jornalismo digital e impresso.” Se como pretende *O Globo*, não há mais fronteiras nítidas, o webjornalismo seria um domínio adicional praticado por profissionais de todas as mídias (RODRIGUES, 2009, p. 20).

Isso demonstra que o futuro do jornalismo se encaminha a cada dia para uma espécie de fluxo contínuo de conteúdos através dos múltiplos suportes oferecidos pelas mídias digitais. Diante disso, segundo Rodrigues (2009, p.20) “Castilho traz para o debate questões que dizem respeito às exigências de formação de um novo tipo de jornalista, independentemente do tipo de mídia em que ele atue”. Ainda, conforme afirma a autora:

No mercado de trabalho, o que se observa em relação às exigências de contextualização aponta para uma difícil conciliação. [...] Tantas exigências podem acarretar, entre outras consequências, o baixo desenvolvimento de habilidades específicas do webjornalismo, encarado por muitos profissionais como um peso a mais em uma rotina extenuante de trabalho (RODRIGUES, 2009, p.21).

Essas questões apontam que embora a interatividade seja vista como algo necessário e essencial nas definições do webjornalismo, existe ainda, no contexto geral, uma tendência a reprodução dos modelos tradicionais, visto que em redações on-line que estão ligadas aos meios tradicionais de comunicação o critério predominante é a velocidade na publicação, o que sobrepuja a interação. Diferentemente de sites ex-

clusivamente on-line que podem valorizar mais plenamente as características midiáticas da internet e em que os repórteres têm maior liberdade para interagir diretamente com seus leitores.

No que diz respeito ao jornal *O Globo*, através da análise do jornal em suas versões on-line e impressa é perceptível que ao longo dos anos, o jornal busca atender as demandas de cada público de formas distintas, seguindo separadamente os parâmetros do jornalismo impresso em sua versão física e os do jornalismo digital em sua versão para a web e aplicativos. Entrementes, algumas questões ainda podem ser levantadas diante dessa diferenciação entre o impresso e o digital, tais como o compromisso com a veracidade das informações e os desafios da ética jornalística diante de universos de publicação completamente distintos, mas que também se complementam.

2.1 O GLOBO, A EVOLUÇÃO DA INFORMAÇÃO DO IMPRESSO AO DIGITAL

Em 2016 o jornal *O Globo* comemorou 20 anos de sua versão online, segundo o site *O Globo* (2016, s/p), era a comemoração de 20 anos de “Pioneirismo e produção de conteúdo multimídia em uma redação com 91 anos de história”. A página original do site, a *Globo On* foi ao ar em 1996 e ao longo do tempo buscou visivelmente se aperfeiçoar e se adequar aos padrões e exigências do mercado jornalístico que migrava rapidamente para o digital graças ao avanço da internet no Brasil no início dos anos 1990. Ainda de acordo com o portal de *O Globo*, sua versão original se resumia a:

Reunindo textos, fotogalerias, mais de 300 vídeos publicados por mês, transmissões ao vivo e infográficos interativos, em quase nada lembra o site extremamente simples que trazia somente links para reportagens no jornal impresso, imposição técnica da lenta internet dos anos 1990. (O GLOBO, 2016, s/p).

Porém, conforme o site, apesar das diferenças *O Globo*, mantém a tradição jornalística de 91 anos de história no jornalismo impresso. Outro ponto que o jornal faz questão de destacar é a sua amplitude e seu compromisso com a veracidade das informações, conforme pode-se encontrar em sua página online:

Com conteúdo distribuído por editorias em mais de 60 seções e subseções, que congregam a produção de uma redação integrada que reúne repórteres e editores especializados, além de mais de 100 colunistas, articulistas e blogueiros, o site acompanhou a evolução tecnológica tanto em qualidade da internet quanto na ampliação das plataformas de difusão de notícias, como tablets e smartphones. (O GLOBO, 2016, s/p).

Analisando em loco a evolução do jornal, é visível uma tentativa constante e crescente, principalmente diante das novas exigências do universo digital, de antecipar a evolução do site para contemplar as novas demandas e abarcar novos públicos. Essa política fez de *O Globo* o primeiro entre os grandes e tradicionais jornais brasileiros a produzir conteúdo exclusivo para a web. O site “Desde seu lançamento, ele já passou por sete reformas de design, incorporando recursos técnicos e diversificando a cobertura” (O GLOBO, 2016, s/p).

A seguir observa-se essa mudança numa imagem retirada da matéria de comemoração de 20 ano do jornal, comparando sua versão inicial com a que circulava em 2016, ano da comemoração.

Figura 1 - Site *O Globo* 20 anos: o avanço da tecnologia e a notícia Foto: Reprodução. Site *O GLOBO* 20 anos: inovação a serviço do jornalismo e do leitor - *Jornal O Globo*

Ainda de acordo com a matéria festiva de 2016, naquele ano:

[...] os profissionais do GLOBO produzem mais de dez vídeos por dia e, pelo menos, três transmissões ao vivo diárias, com especialistas comentando os principais fatos do noticiário. Grandes acontecimentos no país e no mundo, como o histórico julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, são cobertos em tempo real, levando ao leitor os fatos e a opinião de especialistas ainda no calor dos acontecimentos (O GLOBO, 2016, s/p).

Segundo Chico Amaral, editor-executivo do jornal, “A produção digital do GLOBO é baseada em quatro pilares: furos jornalísticos, diversidade de conteúdos relacionados, colunistas e produção multimídia” (O GLOBO, 2016, s/p).

O GLOBO, COMPROMISSO COM A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

Segundo o site Valor Investe, no tópico sobre a “*Breve definição de Jornalismo*”, o Grupo Globo define os seus princípios jornalísticos da seguinte forma:

[...] jornalismo é o conjunto de atividades que, seguindo certas regras e princípios, produz um primeiro conhecimento sobre fatos e pessoas. Qualquer fato e qualquer pessoa: uma crise política grave, decisões governamentais com grande impacto na sociedade, uma guerra, uma descoberta científica, um desastre ambiental, mas também a narrativa de um atropelamento numa esquina movimentada, o surgimento de um buraco na rua, a descrição de um assalto à loja da esquina, um casamento real na Europa, as novas regras para a declaração do Imposto de Renda ou mesmo a biografia das celebridades instantâneas. O jornalismo é aquela atividade que permite um primeiro conhecimento de todos esses fenômenos, os complexos e os simples, com um grau aceitável de fidedignidade e correção, levando-se em conta o momento e as circunstâncias em que ocorrem. É, portanto, uma forma de apreensão da realidade (VALOR INVESTE, 2022, s/p).

No site o Grupo Globo, detentor dos direitos sobre o jornal *O Globo*, também define os atributos que que julga ser os da informação de qualidade. Estipulando sua visão de quais princípios o jornalismo deve seguir, procurando ir na direção dos princípios e ideais jornalísticos mundiais. Segundo o site Valor Investe (2022, s/p) “O trabalho jornalístico tem de ser feito buscando-se isenção, correção e agilidade. Porque só tem valor a informação jornalística que seja isenta, correta e prestada com rapidez, os seus três atributos de qualidade.” Definindo a isenção:

a) Os veículos jornalísticos do Grupo Globo devem ter a isenção como um objetivo consciente e formalmente declarado. Todos os seus níveis hierárquicos, nos vários departamentos, devem levar em conta este objetivo em todas as decisões; b) Na apuração, edição e publicação de uma reportagem, seja ela factual ou analítica, os diversos ângulos que cercam os acontecimentos que ela busca retratar ou analisar devem ser abordados. O contraditório deve ser sempre acolhido, o que implica dizer que todos os diretamente envolvidos no assunto têm direito à sua versão sobre os fatos, à expressão de seus pontos de vista ou a dar as explicações que considerar convenientes; c) Isso não quer dizer que o relato e/ou análise de fatos serão sempre uma justaposição de versões. Ao contrário, o jornalista deve se esforçar para deixar claro o que realmente aconteceu, quando isso for possível. Se uma apuração, durante a qual se ouvem várias fontes, estabelecer como fato que certa autoridade disse isso ou aquilo durante uma reunião fechada, o relato deve ser assertivo, sem o uso do condicional. Será dito que “a autoridade disse isso e aquilo”, em vez de “a autoridade teria dito isso e aquilo”. Se a autoridade negar a afirmação publicamente, deve-se registrar a atitude, não para invalidar a apuração, mas porque a negativa passa a ser ela própria uma informação para o julgamento do público. O condicional só será usado quando a apuração não for suficiente para que o jornalista consolide uma convicção; d) Não pode haver assuntos tabus. Tudo aquilo que for de interesse público, tudo aquilo que for notícia, deve ser publicado, analisado, discutido; e) Ninguém pode ser perseguido por se recusar a participar de uma reportagem; da mesma forma, ninguém pode ser favorecido por fazê-lo; f) Todos os jornalistas envolvidos na apuração, edição e publicação de uma reportagem, em qualquer nível hierárquico, devem se esforçar ao máximo para deixar de lado suas idiosincrasias e gostos pessoais. Gostar ou não de um assunto ou personagem não é critério para que algo seja ou não publicado. O critério é ser notícia; g) A hierarquia, numa redação, é fundamental para que o trabalho jornalístico possa ser feito a tempo e à hora. E a decisão final caberá sempre àquele que estiver no comando. Ocupantes de cargos de chefia e direção devem, contudo, ter ouvidos abertos a críticas e argumentações contrárias. O trabalho jornalístico é

essencialmente coletivo, e errarão menos aqueles que ouvirem mais. Porque aquilo que pode parecer certo, acima de dúvidas, confrontado com outros argumentos, pode se revelar apenas fruto de gosto pessoal, idiossincrasia ou preconceito; h) Quanto mais diversa for uma redação – em termos de gostos, crenças, tendências políticas, cor, gênero, idade, orientação sexual, origens social e geográfica – mais isenta será a escolha dos assuntos a serem cobertos, discutidos e analisados, e mais abrangente a acolhida dos pontos de vista em torno deles. Essa diversidade não se alcança por meio de cotas, mas por uma postura inclusiva e uma busca consciente desses profissionais. Os jornalistas devem ser escolhidos entre aqueles que têm a democracia e a liberdade de expressão como valores absolutos e universais; i) O Grupo Globo é apertado, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos; j) O Grupo Globo é laico, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos; k) O Grupo Globo repudia todas as formas de preconceito, e seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos; l) O Grupo Globo é independente de governos, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos; m) O Grupo Globo é independente de grupos econômicos, e os seus veículos devem se esforçar para assim ser percebidos. Por esse motivo, as decisões editoriais sobre reportagens envolvendo anunciantes serão tomadas a partir dos mesmos critérios usados em relação aos que não sejam anunciantes; n) O Grupo Globo é entusiasta do Brasil, de sua diversidade, de sua cultura e de seu povo, tema principal de seus veículos. Isso em nenhuma hipótese abrirá espaço para a xenofobia ou desdém em relação a outros povos e culturas; o) Os jornalistas do Grupo Globo devem evitar situações que possam provocar dúvidas sobre o seu compromisso com a isenção. Por exemplo, pode acontecer que atividades sociais ou econômicas de parentes tenham impacto no trabalho cotidiano ou eventual dos jornalistas. É possível também que haja relação de amizade entre jornalistas e personalidades públicas ou personagens que estejam em destaque no noticiário ou que venham a estar. Em casos dessa natureza ou semelhantes, os jornalistas nessa situação devem comunicar o fato a seus superiores, que deverão encontrar meios de superar o conflito. Jornalistas em cargo de chefia ou que lidem diretamente com assuntos econômicos não podem fazer investimentos diretos em empresas ou em suas ações na Bolsa de Valores para que não venham a ser acusados de publicar reportagens positivas ou negativas sobre elas em benefício próprio (o investimento em fundos é permitido). De maneira geral, todo jornalista, na administração de seus investimentos, deve evitar negócios com empresas ou instituições cujas atividades cubra cotidianamente. Em caso de dúvida, a direção deve ser consultada; p) É inadmissível que jornalistas do Grupo Globo façam reportagens em benefício próprio ou que deixem de fazer aquelas que prejudiquem seus interesses; q) Os jornalistas do Grupo Globo não podem se engajar em campanhas políticas, de forma alguma: nelas trabalhando, anunciando publicamente apoio a candidatos ou usando adereços que os vinculem a partidos. Em seus manuais de redação, os veículos devem criar normas de quarentena para receber de volta jornalistas que tenham pedido demissão a fim de trabalhar para partidos, candidatos ou governos; r) Os veículos do Grupo Globo devem ser transparentes em suas ações e em seus propósitos. Isso significa que o público será sempre informado sobre as condições em que forem feitas reportagens que fujam ao padrão. Assim, para citar um exemplo, se for imperativo aceitar carona num avião governamental em determinada cobertura, isso será dito ao público claramente e, sempre que possível, o governo será ressarcido das despesas. Da mesma forma, quando uma decisão editorial provocar questionamentos relevantes, abrangentes e legítimos, os motivos que levaram a tal decisão devem ser esclarecidos; s) Os veículos do Grupo Globo estabelecerão normas, em seus manuais de redação, sobre como devem proceder seus jornalistas diante de convites e presentes. A regra geral é que nada de valor deve ser aceito; t) Todo esforço deve ser feito para que o público possa diferenciar o que é publicado como comentário, como opinião, do que é publicado como notícia, como informação. Fora do noticiário propriamente dito, os veículos do Grupo Globo buscarão ter um corpo de comentaristas, cronistas e colaboradores, fixos ou eventuais, que seja plural, representando o arco mais amplo de tendências legítimas em uma sociedade democrática. Articulistas, cronistas e colaboradores fixos têm de zelar para que os dados objetivos usados para sustentar suas opiniões estejam corretos. O mesmo deve acontecer com convidados, embora, neste caso, a responsabilidade pelo que é dito seja deles e não do veículo; u) Os jornalistas do Grupo Globo agirão sempre dentro da lei, procurando adaptar seus métodos de apuração ao arcabouço jurídico do país. Como o interesse público deve vir

sempre em primeiro lugar, buscarão o auxílio de especialistas para que não sejam vítimas de interpretações superficiais da legislação; v) Uma pessoa poderá ser apresentada como suspeita de crime ou irregularidade quando investigações jornalísticas, feitas segundo os preceitos deste documento, assim permitirem. A reportagem terá de trazer a versão da pessoa acusada, de forma ampla, se ela se dispuser a falar; w) Denúncia anônima não é notícia; é pauta, mesmo se a fonte for uma autoridade pública: a denúncia deve ser investigada à exaustão antes de ser publicada (ver seção II item 4-e); x) Denúncias e acusações, feitas em entrevistas por pessoas devidamente identificadas, que desfrutem de credibilidade, seja pelo cargo que ocupam, seja pela história de vida, podem ser publicadas, sem investigação própria, mas, necessariamente, acompanhadas pela versão dos acusados, de preferência no mesmo dia, quando estes se dispuserem a falar. Denúncias feitas em entrevistas por pessoas sem credibilidade, como criminosos, por exemplo, mesmo se identificadas, devem ser exaustivamente investigadas, antes de serem publicadas; y) Uma reportagem pode legitimamente apresentar uma pessoa como suspeita de crime ou irregularidade quando a suspeição partir oficialmente de alguma autoridade pública e estiver registrada em documento ou entrevista. O anúncio oficial de que alguém é suspeito de crime ou irregularidade é um fato, que pode ser registrado dependendo de sua relevância para a sociedade. Ao jornalista, cabe informar sobre o estágio em que se encontram as investigações, devendo sempre cobrar os indícios que levaram a autoridade a sustentar suas suposições, publicando-os, acompanhados da versão da pessoa acusada, se ela se dispuser a falar. Se a autoridade errar e culpar um inocente, o fato deve ser publicado com o mesmo destaque, e a polícia deve ser cobrada por seus erros; z) Os veículos jornalísticos do Grupo Globo devem priorizar sempre suas próprias investigações e publicar o que resultar delas apenas se houver convicção formada de que a reportagem é legítima. Dessa forma, não é automática a publicação de repercussões sobre reportagens de outros veículos. Isso só deve ocorrer se o exame da reportagem produzir, de imediato, a convicção de que nela há elementos de verdade. Do contrário, é imperioso que haja investigação própria e, somente depois, se for o caso, repercutir a reportagem. Há ocasiões em que a mera publicação de uma reportagem produz efeitos instantâneos. Quando for assim, publicam-se os efeitos, descreve-se a reportagem, mas ressaltando-se a sua origem e, de modo algum, acolhendo-a como verdadeira. Tudo dependerá do caso, do assunto, do momento e dos efeitos que ela produzir. Mas pode-se dizer, de modo geral e a título de exemplo, que um ministro emitir uma nota respondendo a uma reportagem não é motivo suficiente para que um veículo do Grupo Globo a repercuta, antes de investigação própria; a queda do ministro, porém, sim, justifica a publicação (VALOR INVESTE, 2022, s/p).

Sobre o seu compromisso com a verdade dos fatos o Grupo Globo, define esse conceito como a agilidade na produção jornalística, de modo que para ele é a agilidade o que compensa na hora de corrigir aquilo que foi publicado de maneira errônea. O *Globo* enxerga que existe uma espécie de duplo sentido quando se afirma que a primeira imagem dos fatos é produzida pelo jornalismo, segundo ele:

[...] a imagem é primeira, porque dela ainda não se têm os contornos definitivos; mas, também, é primeira porque é traçada logo após o ocorrido. A informação tem de ser prestada no menor espaço de tempo da melhor maneira possível, eis a equação diante da qual os jornalistas se veem todos os dias. Portanto, é atributo fundamental da qualidade da informação jornalística ser produzida com rapidez. Se a História pode dispor de anos de trabalho para fazer aflorar a realidade, o jornalismo dispõe de algumas horas (no máximo, de alguns dias, se a publicação for semanal ou mensal). É a celeridade com que traça o primeiro retrato dos fatos que ao mesmo tempo dá utilidade à produção jornalística e justifica as suas lacunas. A notícia tem pressa. (VALOR INVESTE, 2022, s/p).

Assim sendo, o jornal e o grupo ao qual ele pertence, estabelecem uma série de princípios que devem ser seguidos para assegurar a agilidade da veiculação da notícia.

a) Os veículos do Grupo Globo terão sempre como prioridade investir em tecnologia capaz de dar celeridade ao trabalho jornalístico e à sua difusão. Deverão estar atualizados com o que de melhor houver em maquinaria, equipamentos, softwares e meios de transporte; b) A burocracia que envolve o lado administrativo das empresas jornalísticas deve levar sempre em conta a necessidade de dar celeridade ao trabalho jornalístico. Os veículos devem desenvolver processos que controlem orçamentos e despesas sem que estes se transformem em entraves à agilidade que o jornalismo requer; c) A rapidez necessária ao trabalho jornalístico não se confunde com precipitação: nenhuma reportagem será publicada sem que esteja apurada dentro de parâmetros seguros de qualidade; d) Deve-se perseguir o furo jornalístico, a informação exclusiva, em primeira mão, mas jamais se descuidar dos outros atributos da informação de qualidade: a isenção com que é produzida, ouvindo-se todos os lados nela envolvidos, e a correção dos dados nela apresentados. Notícia errada ou enviesada não é furo; é um golpe na credibilidade do veículo; e) Como princípio geral, não se deve guardar notícia. Em geral, informação confirmada é informação publicada. Os veículos, no entanto, devem julgar quando uma reportagem deve ser publicada de imediato, quando pode esperar a próxima edição ordinária ou, se houver convicção de sua exclusividade, quando pode esperar por uma edição especial. O critério é a certeza de que a reportagem continuará a ser dada em primeira mão, e que a demora em publicá-la não acarretará prejuízos à sociedade. Quanto mais postergada for uma reportagem, mais completa e mais trabalhada ela deve ser; f) Deve-se ter humildade diante de furos de veículos concorrentes. Diante de casos assim, não se deve negar a realidade, mas entrar no assunto o mais rapidamente possível, tentando fazer mais e melhor, dando o crédito a quem de direito; g) Essa postura em nada se confunde com a adesão acrítica a reportagens veiculadas por concorrentes. Antes de serem publicadas em veículos do Grupo Globo, todas têm de ser confirmadas por verificações próprias. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de denúncias, de acordo com os procedimentos descritos no item 1-z desta seção (VALOR INVESTE, 2022, s/p).

No quesito correção, a visão dos princípios editoriais do Grupo Globo e por conseguinte do jornal *O Globo*, é a de que correção é o que dá a credibilidade ao jornalismo e ao trabalho do jornalista. Para o grupo:

[...] nada mais danoso para a reputação de um veículo do que uma reportagem errada ou uma análise feita a partir de dados equivocados. O compromisso com o acerto deve ser, portanto, inabalável em todos os veículos do Grupo Globo. [...] O jornalista investiga os fatos, pouco a pouco, e vai montando um quebra-cabeça. O retrato final estará ainda incompleto, à espera da História, mas terá de ser já, necessariamente, uma silhueta com contornos visíveis. Não há fórmula, e nem jamais haverá, que torne o jornalismo imune a erros, porém. Quando eles acontecem, é obrigação do veículo corrigi-los de maneira transparente, sem subterfúgios, num movimento que é ele próprio essencial à busca da informação correta. Um dos mecanismos que mais contribuem no controle de qualidade posterior à publicação das informações é a reação do público. É essencial, portanto, que todos os veículos do Grupo Globo tenham, cada um à sua maneira, estruturas que recebam amplamente as observações do público, críticas ou elogiosas, para processá-las, entendê-las e dar seguimento a elas (VALOR INVESTE, 2022, s/p).

Também neste caso, são estabelecidos princípios claros para atuação jornalística dos jornalistas pertencentes ao jornal *O Globo* e também de todo o conglomerado de imprensa do Grupo Globo.

a) Informações, para serem publicadas, devem ser confirmadas pelo maior número de fontes possível. Exceção feita às informações oficiais, de entidades públicas ou privadas; b) Informações e imagens enviadas pelo público pela internet só devem ser publicadas depois de averiguação quanto à sua veracidade. Na cobertura de eventos em que o trabalho de jornalistas esteja cerceado, haverá casos em que será necessária a publicação de informações e imagens assim obtidas, sem averiguação, mas o público deverá ser avisado de que não há como confirmar se são verdadeiras; c) O rigor com minúcias

não é exagero, mas obrigação. Todos os dados de uma reportagem – nomes, datas, locais, horários, idades, endereços, referências históricas, descrições de processos, definições científicas, termos de um contrato, explicações sobre formas de governo, enfim, tudo o que de objetivo houver numa reportagem – devem ser exatos, corretos, sem erros; d) Todo repórter é responsável pela exatidão daquilo que apura, mas, como em jornalismo quase tudo se faz coletivamente, todos os envolvidos na edição de uma reportagem devem estar atentos para perceber inexatidões. Expressar dúvidas sobre dados de uma reportagem antes de sua publicação é a melhor maneira de torná-la mais exata; e) A revisão não é uma forma de controle ou censura. É parte integrante e fundamental do processo jornalístico, e sua principal função é evitar erros. Se o processo jornalístico prescindiu da figura clássica do revisor, foi apenas porque todos os envolvidos numa reportagem se tornaram revisores. Nesse sentido, nenhuma reportagem deve ser publicada apenas com o exame do autor: é indispensável que outros envolvidos no processo participem desse exame; f) Ferramentas tecnológicas hoje permitem o acesso rápido a bancos de dados confiáveis. Todas as redações do Grupo Globo devem viabilizar tal acesso, e seus jornalistas devem se impor como obrigação consultar tais arquivos; g) Em reportagens que requeiram conhecimento técnico, a consulta a especialistas deve ser obrigatória. Nenhum jornalista precisa ser médico, químico, biólogo ou historiador. Mas, por isso mesmo, para não errar em assuntos técnicos, todo jornalista precisa se socorrer de assessoria especializada, ouvindo sempre mais de um técnico toda vez que o assunto for controverso; h) Quanto mais diversificado for o interesse dos jornalistas por disciplinas que não fazem parte de sua formação universitária básica, mais equipada estará uma redação para tratar dos múltiplos assuntos com que lida diariamente. Ilustrar-se continuamente é dever intransferível de todo jornalista: num mundo em constante evolução, nenhum jornalista deixa de estar em aprendizado contínuo. Os veículos do Grupo Globo, no entanto, devem montar programas e estruturas de treinamento para auxiliar seus jornalistas, subsidiariamente, nessa tarefa; i) Com esse mesmo objetivo, embora o Grupo Globo deva manter a prática de recrutar majoritariamente seus profissionais nas faculdades de Comunicação, seus veículos devem estar sempre abertos a acolher profissionais de outros campos que decidam se dedicar ao jornalismo, desde que demonstrem aptidão para tal; j) A análise crítica das edições passadas é um imperativo. É a verificação cotidiana de pontos negativos e positivos das reportagens que permite o aperfeiçoamento contínuo delas e a adesão a estes princípios editoriais. Todos os veículos do Grupo Globo devem ter as suas estruturas de análise, escolhendo aquelas que melhor se adaptam ao seu perfil; k) Os veículos do Grupo Globo devem ter estruturas para receber e processar as observações, positivas e negativas, vindas do público de uma maneira geral: os consumidores de suas informações, as fontes, os especialistas e os personagens de suas reportagens. Não se trata aqui de publicar ou deixar de publicar uma informação porque esta agrada a amplas camadas ou porque lhes desagrade: o dever de informar vem sempre em primeiro lugar. Conhecer a reação do público é fundamental porque contribui para a melhoria da qualidade da informação de muitas formas. Ajuda a conhecer possíveis erros, facilita o recebimento de novas informações sobre alguma cobertura e pode revelar o que é um fato em si mesmo: a própria reação do público. Essas estruturas devem ser capazes de discernir o que é manifestação espontânea e o que, em tempos de internet, é orquestração. Não há um modelo único: cada veículo deve encontrar aquele mais condizente com o seu perfil; l) Os erros devem ser corrigidos, sem subterfúgios e com destaque. Não há erro maior do que deixar os que ocorrem sem a devida correção; m) Os veículos do Grupo Globo usarão a norma culta da Língua Portuguesa, levando sempre em conta a sua evolução e as múltiplas possibilidades que ela acolhe. Gírias e neologismos serão evitados, sendo aceitos em declaração de entrevistados ou em reportagens mais leves, acompanhados, quando necessário, da explicação sobre seu significado. Cada veículo estabelecerá, em seu manual de redação, a padronização que considerar a mais apropriada. Mas editores evitarão que suas idiossincrasias em relação à língua se tornem norma; n) Os veículos do Grupo Globo têm obrigação de se fazer entender. Uma notícia tem de ser publicada de forma clara, para que o público a compreenda sem dificuldades. Nesse sentido, na edição de reportagens, recursos explicativos que facilitem o entendimento são uma obrigação (VALOR INVESTE, 2022, s/p).

Na mesma página há ainda uma série de condutas esperadas dos seus jornalistas, de como eles devem proceder diante das fontes, do público no caso das emissoras de TV do Grupo Globo ou vinculadas a ele, diante dos colegas, do veículo e concatenando com a era digital como proceder diante das redes sociais.

3 CONCLUSÃO: PERSPECTIVAS PARA O JORNALISMO NA ATUALIDADE TECNOLÓGICA

Com uma equipe de entre 1001 a 10.000 funcionários, segundo o site de currículos Catho e com todas as diretrizes desenvolvidas para guardar, regulamentar e garantir a imparcialidade no trabalho jornalístico, o Jornal *O Globo*, assim como tantos outros jornais que tiveram suas origens no impresso, teve que fazer várias adaptações ao longo dos seus 97 anos de existência, visto que fica a cada dia mais evidente que a rotina, os métodos e até mesmo os valores éticos da profissão de jornalista vêm passando por transformações constantes, principalmente devido à introdução das novas tecnologias de informação e comunicação, mas não apenas isso, os hábitos dos leitores, a forma como o público demanda a notícia mudou devido aos impactos dessas mesmas tecnologias na vida das pessoas em sociedade.

Tudo isso cria uma necessidade de que os jornalistas permaneçam em constante observação dessas mudanças. Pois, diversas consequências acompanharam o ritmo dessas transformações, tanto na forma como os veículos, de maneira geral, levam as notícias as pessoas, quanto nas questões éticas e de valor das informações que envolvem o trabalho do comunicador.

O mundo vive hoje a era da pós-verdade e do relativismo das informações prestadas, um dos muitos pontos negativos das redes sociais em relação a democratização das informações. Sim, as redes trouxeram muitos benefícios para o advento da informação, no entanto ainda se medem as consequências relacionadas aos problemas que elas vêm causando principalmente nos últimos anos, onde a popularização das chamadas *Fake News* fez com que a preocupação com a checagem da informação e a veracidade dos fatos se tornassem cada vez mais urgentes.

Assim sendo, veículos de imprensa, editores e repórteres viram profundas mudanças ocorrerem em suas atividades como comunicadores, antes definidas claramente pelo decreto-lei 83.284/79, e agora totalmente modificadas. Anteriormente, repórter era o profissional que ia as ruas coletar, apurar e checar as informações para

depois voltar a redação do jornal e redigir a matéria que seria publicada na edição do dia seguinte, hoje não basta mais apenas apurar e checar, as pessoas demandam que a informação seja veiculada imediatamente, pois não dá mais para esperar que a matéria seja publicada no jornal do dia seguinte. O imediatismo reina absoluto, qualquer informação que não seja divulgada ou repercutida no momento do fato já é considerada obsoleta aos olhos da audiência e do público leitor.

A conclusão a que se chega é a de que a principal transformação do jornalismo da era digital, é a *velocidade da informação*, ela é a grande responsável pelas principais inovações, mas também pelas principais dificuldades no mundo jornalístico atual. Indo da falta de profundidade nas matérias jornalísticas até as brechas que permitem a distorção dos fatos e o surgimento da desinformação. Como afirma Matthew D'ancona (2018, p.19-20) “Estamos em uma nova fase de combate político e intelectual, em que ortodoxias e instituições democráticas estão sendo abaladas em suas bases (...). No cerne dessa tendência global está o desmoronamento do valor da verdade”.

Se hoje tem-se como maior ponto positivo o fato de as pessoas poderem se conectar e propagar informações em tempo real, levando a informação aos mais variados lugares independentemente das distancias, em contrapartida temos como pontos negativos a desvalorização do fato jornalístico, a falta de tempo de checar a informação ou mesmo o fato de que qualquer pessoa, jornalista o não, poder usar dos meios de comunicação para propagar opiniões como fatos, relativizando o conceito de verdade dos fatos.

Tudo isso faz com que as informações verdadeiras se misturem com outras, muitas vezes superficiais e descontextualizadas levando as brechas que permitem o surgimento e elaboração de *Fake News* e a criação da desinformação até mesmo entre profissionais e estudantes do meio jornalístico.

Para o futuro do jornalismo na atualidade tecnológica, o compromisso com a qualidade e a veracidade das informações precisa ser renovado a cada dia, como medidas e políticas institucionais claras e bem definidas, tais como as que foram apresentadas pelo Jornal *O Globo*. No entanto, a “Era da Modernidade” vai além de normas de conduta ou de apenas adaptar o formato dos jornais impressos ao universo digital, ela está intimamente ligada a capacidade de aliar as novas tecnologias e o que elas proporcionam aos princípios éticos e valores primordiais do jornalismo. Esse será o grande e real desafio para o mundo jornalístico nos próximos anos.

REFERÊNCIAS:

BERTOCCHI, Daniela. **Dos dados aos formatos: A construção de narrativas no jornalismo digital**. 1. ed. Curitiba: Appris, 2016. 250 p. v. Único. ISBN 978-85-473-0293-1.

BRASIL. Decreto nº 83.284 de 13 de março de 1979. **Dá nova regulamentação ao Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro de 1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista, em decorrência das alterações introduzidas pela Lei nº 6.612, de 7 de dezembro de 1978**. Brasília/DF, Ministério do Trabalho – MTB. DOFC DE 13/03/1979, P. 3594. RETIFICAÇÃO: DOFC DE 14/03/1979. Disponível em < [D83284 \(planalto.gov.br\)](http://D83284(planalto.gov.br))>. Acesso em: 27 de novembro 2022.

CATHO. **Trabalhando no perfil e informações da empresa JORNAL O GLOBO | Catho**. Disponível em: <<https://www.catho.com.br/por-dentro/210189-jornal-o-globo>>. Acesso em: 27 nov. 2022

D'ANCONA, Matthew. **Pós-verdade: A nova guerra contra os fatos em tempos de fake news**. 1ª. ed. Baurueri: Faro Editorial, 2018. 144 p. v. Único. ISBN 978-85-9851-017-4.
FERRARI, Pollyana. **Jornalismo Digital**. São Paulo: Contexto 2019. 4. Ed., 4º reimpressão – (Coleção comunicação).

MEMÓRIA GLOBO. **COMPUTADOR NA REDAÇÃO | Memória O Globo**. Disponível em:< <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/computador-na-redaccedilatildeo-9173808>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MEMÓRIA GLOBO. **EDIÇÃO DOMINICAL | Memória O Globo**. Disponível em: <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/edicedilatildeo-dominical-9173586>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MEMÓRIA GLOBO. **MORRE ROBERTO MARINHO | Memória O Globo**. Disponível em: <<http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/morre-roberto-marinho-9199412>>. Acesso em: 24 set. 2022

MEMÓRIA GLOBO. **PARQUE GRAFICO | Memória O Globo**. Disponível em:< <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/parque-graacutefico-9197388>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MEMÓRIA GLOBO. **PRIMEIRA SEDE | Memória O Globo**. Disponível em: < <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/primeira-sede-9657099>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MEMÓRIA GLOBO. **PRIMEIRA TELEFOTO | Memória O Globo**. Disponível em: < <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/a-primeira-telefoto-9200015>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MEMÓRIA GLOBO. **O GLOBO É LANÇADO | Memória O Globo**. Disponível em: <<http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-eacute-lanccedilado-9196292>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MEMÓRIA GLOBO. **O GLOBO NA REDE| Memória O Globo**. Disponível em:< <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-na-rede-9200005>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MEMÓRIA GLOBO. **REFORMA GRAFICA | Memória O Globo**. Disponível em:< <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/reforma-graacutefica-9178726>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MEMÓRIA GLOBO. **ROBERTO MARINHO NA DIREÇÃO | Memória O Globo**. Disponível em: < <http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/roberto-marinho-na-direccedilatildeo-9519686>>. Acesso em: 24 set. 2022.

MAURER, Camila. **Estratégias de Leitura Jornalística**. Indaial: Uniasselvi,2021.175 p.; II.

MAURER, Camila. **História e Fundamentos do Jornalismo**. Indaial: Uniasselvi,2021. 177 p.; II.

RGB COMUNICAÇÃO. **História do Jornalismo na internet - RGB**. Disponível em: <<https://rgb.com.br/historia-do-jornalismo-na-internet>>. Acesso em: 12 out. 2022.

RODRIGUES, Carla. **Ainda em busca de definições para o jornalismo on-line**. In: JORNALISMO On-line: Modos de Fazer. 1ª. ed. Rio de Janeiro: PUC-Rio: Editora Saulina, 2009. v. Único, cap. 1, p. 13-33. ISBN 978-85-205-0539-7.